

Original paper

KAFEDRA MUDIRLARINING RAHBARLIK FAOLIYATIDA PSIXOLOGIK DETERMINANTLARINING AHAMIYATI VA ULARNING NAZARIY ASOSLARI

© K. A. Mamatqulova ¹✉

¹Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: mazkur maqolada oliy ta'lim muassasalarida kafedra mudirlarining rahbarlik faoliyatida psixologik determinantlarning tutgan o'rni va ularning ilmiy-nazariy asoslari tahlil qilinadi. Psixologik determinantlar motivatsiya, emotsional intellekt, kommunikativ kompetensiya, kognitiv strategiyalar kabi omillar rahbar shaxsning samarali boshqaruviga ta'sir ko'rsatuvchi asosiy psixologik mezonlar sifatida qaraladi. Ushbu maqolada zamonaviy psixologik yondashuvlar asosida mazkur determinantlarning rahbarlik faoliyatida qanday namoyon bo'lishi, ularning boshqaruv sifatiga ta'siri, shuningdek, xorijiy va mahalliy tadqiqotlar asosida nazariy asoslari yoritilgan.

MAQSAD: oliy ta'lim muassasalari kafedra mudirlarining rahbarlik faoliyatida psixologik determinantlarning rolini ochib berish, ularning nazariy asoslarini (Goleman, Bandura, Bass nazariyalari asosida) ilmiy tahlil qilish hamda rahbarlik kompetensiyasini shakllantirishda ushbu omillarning amaliy ahamiyatini asoslashdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: zamonaviy oliy ta'lim tizimida rahbarlik faoliyati faqat tashkiliy yoki boshqaruv jarayonlarini yuritish bilan cheklanmaydi. Ayniqsa, kafedra mudiri lavozimida faoliyat yurituvchi shaxsdan yuqori darajadagi psixologik tayyorgarlik, emotsional barqarorlik, jamoaviy hamkorlik, strategik fikrlash va muammoni hal qilish ko'nikmalari talab etiladi. Ushbu jihatlar rahbarlik faoliyatining sifatini belgilovchi psixologik determinantlar orqali namoyon bo'ladi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: ushbu maqolada rahbarlik faoliyatida psixologik determinantlarning roli, ularning nazariy manbalari, xususan, Golemanning emotsional intellekt nazariyasi, Banduraning ijtimoiy-kognitiv nazariyasi hamda Bassning transformatsion liderlik modeli doirasida tahlil qilinadi. Mazkur yondashuvlar asosida zamonaviy rahbarlik kompetensiyasini shakllantirish va baholash mezonlari yoritiladi.

XULOSA: tadqiqot natijalari rahbarlik psixologiyasini chuqurroq anglash, kafedra mudirlarining boshqaruv kompetensiyasini baholash va takomillashtirish, shuningdek, ularni tayyorlash tizimida psixologik yondashuvlardan samarali foydalanish imkoniyatlarini ochib beradi.

Kalit so'zlar: kafedra mudiri, rahbarlik faoliyati, psixologik determinantlar, boshqaruv kompetentligi, emotsional intellekt, motivatsiya, kommunikativ kompetensiya, kognitiv strategiyalar.

Iqtibos uchun: Mamatqulova K. A. Kafedra mudirlarining rahbarlik faoliyatida psixologik determinantlarning ahamiyati va ularning nazariy asoslari // Inter education & global study. 2025, №5. B.505–517.

ЗНАЧЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ДЕТЕРМИНАНТ И ИХ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ В РУКОВОДЯЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАВЕДУЮЩИХ КАФЕДРАМИ

© К.А. Маматкулова^{1✉}

¹Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье рассматривается значение психологических детерминант в руководящей деятельности заведующих кафедрами в высших учебных заведениях, а также их научно-теоретические основы. Психологические детерминанты, такие как мотивация, эмоциональный интеллект, коммуникативная компетентность и когнитивные стратегии, рассматриваются как ключевые психологические показатели, влияющие на эффективное управление. В статье на основе современных психологических подходов анализируется, как эти детерминанты проявляются в управленческой деятельности, их влияние на качество руководства, а также освещаются теоретические основы с опорой на зарубежные и отечественные исследования.

ЦЕЛЬ: раскрыть роль психологических детерминант в руководящей деятельности заведующих кафедрами высших учебных заведений, провести научный анализ их теоретических основ (на базе теорий Гоулмана, Бандуры, Басса), а также обосновать практическую значимость этих факторов в формировании руководящей компетентности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в современной системе высшего образования управленческая деятельность не ограничивается только организационными или административными функциями. Особенно от заведующих кафедрами требуется высокий уровень психологической подготовки, эмоциональная устойчивость, способность к командной работе, стратегическое мышление и навыки решения проблем. Эти качества проявляются через психологические детерминанты, определяющие эффективность управленческой деятельности.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: в данной статье анализируется роль психологических детерминант в руководящей деятельности, а также их теоретические источники, в частности, теория эмоционального интеллекта Гоулмана, социально-когнитивная теория Бандуры и модель трансформационного лидерства Басса. На основе этих подходов раскрываются критерии формирования и оценки современных управленческих компетенций.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: результаты исследования способствуют более глубокому пониманию психологии управления, оценке и совершенствованию управленческой

компетентности заведующих кафедрами, а также раскрывают возможности эффективного применения психологических подходов в системе их подготовки.

Ключевые слова: заведующий кафедрой, руководящая деятельность, психологические детерминанты, управленческая компетентность, эмоциональный интеллект, мотивация, коммуникативная компетентность, когнитивные стратегии.

Для цитирования: Маматкулова К.А. Значение психологических детерминант и их теоретические основы в руководящей деятельности заведующих кафедрами. // Inter education & global study. 2025, №5. С. 505–517.

THE IMPORTANCE OF PSYCHOLOGICAL DETERMINANTS AND THEIR THEORETICAL FOUNDATIONS IN THE LEADERSHIP ACTIVITIES OF DEPARTMENT HEADS

© Kimyokhon A. Mamatqulova¹✉

¹Tashkent State Pedagogical University named after Nizami, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article examines the role of psychological determinants in the leadership activities of department heads in higher education institutions and their scientific and theoretical foundations. Psychological determinants such as motivation, emotional intelligence, communicative competence, and cognitive strategies are regarded as key psychological criteria influencing effective leadership. Based on modern psychological approaches, the article explores how these determinants manifest in leadership practices, their impact on the quality of management, and provides theoretical foundations drawn from both international and local research.

AIM: to reveal the role of psychological determinants in the leadership activities of department heads at higher education institutions, to conduct a scientific analysis of their theoretical foundations (based on the theories of Goleman, Bandura, and Bass), and to justify the practical significance of these factors in the development of leadership competencies.

MATERIALS AND METHODS: in the modern higher education system, leadership is not limited to organizing or managing processes. Particularly, those holding the position of department head are expected to demonstrate high levels of psychological preparedness, emotional stability, teamwork, strategic thinking, and problem-solving skills. These aspects are reflected through psychological determinants that define the quality of leadership activities.

DISCUSSION AND RESULTS: this article analyzes the role of psychological determinants in leadership activities and their theoretical sources, specifically Goleman's emotional intelligence theory, Bandura's social-cognitive theory, and Bass's transformational leadership model. Based on these approaches, the criteria for developing and evaluating modern leadership competencies are highlighted.

CONCLUSION the research findings contribute to a deeper understanding of leadership psychology, the assessment and improvement of department heads' management competencies, and reveal opportunities for the effective application of psychological approaches in their training and development processes.

Keywords: department head, leadership activity, psychological determinants, management competence, emotional intelligence, motivation, communicative competence, cognitive strategies.

For citation: Kimyokhon A. Mamatqulova. (2025) 'The importance of psychological determinants and their theoretical foundations in the leadership activities of department heads', Inter education & global study, (5), pp. 505–517. (In Uzbek).

Bugungi kunda oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifati, ilmiy salohiyat va boshqaruv samaradorligini oshirishda kafedra mudirlarining rahbarlik salohiyati muhim omil sifatida e'tirof etilmoqda. Kafedra mudiri nafaqat ilmiy-metodik jarayonlarni muvofiqlashtiruvchi, balki jamoaning ijtimoiy-psixologik muhitini shakllantiruvchi, tashabbuskor va strategik fikrlovchi lider sifatida maydonga chiqadi. Uning rahbarlik faoliyati samaradorligini belgilovchi asosiy mezonlardan biri sifatida psixologik determinantlar alohida ahamiyat kasb etadi.

Psixologik determinantlar rahbar shaxsning boshqaruv faoliyatida namoyon bo'ladigan motivatsion holati, emotsional barqarorligi, kommunikativ qobiliyati, ijtimoiy faolligi va kognitiv strategiyalaridir. Bu omillar rahbarning qaror qabul qilish, jamoani boshqarish, nizolarni bartaraf etish va ta'lim muhitini uyg'unlashtirish jarayonlarida hal qiluvchi ahamiyatga ega. Shuning uchun, kafedra mudirlarining rahbarlik faoliyatida ushbu psixologik determinantlarning ilmiy-nazariy asoslarini o'rganish nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham dolzarbdir.

Psixologik determinantlar tushunchasi ostida rahbar shaxsga xos bo'lgan ichki motivatsiya, emotsional intellekt darajasi, ijtimoiy faol pozitsiya, o'z-o'zini anglash darajasi va boshqaruvdagi kognitiv strategiyalar nazarda tutiladi. Mazkur omillar rahbarlik kompetensiyasining asosi bo'lib, ularni chuqur o'rganish zamonaviy ta'lim muassasalarida boshqaruv jarayonini takomillashtirishga xizmat qiladi.

Psixologiya va boshqaruv nazariyalarida (masalan, Goleman Emotional Intelligence Theory, Bandura Social Cognitive Theory, Bass Transformational Leadership Theory) [1,2,3,4,5,6.] ta'kidlanishicha "Boshqaruvda samaradorlikka erishish uchun rahbar shaxsning motivatsiyasi, kognitiv jarayonlari, his-tuyg'ularni boshqarish qobiliyati, ijtimoiy faolligi va yetakchilik sifatleri birdek rivojlangan bo'lishi kerak." Ya'ni: faqat bir jihat kuchli bo'lib, boshqalari zaif bo'lsa rahbarlik samarasiz bo'ladi. Shu sababli quyidagi diagrammada barchasi muhim va teng darajada zarur deb qaraladi. 1-rasm

Psixologik determinantlarning shaxsiy namoyon bo'lishi

1-rasm. psixologik determinantlarning shaxsiy noamoyon bo'lishi

Yuqoridagi diagrammada psixologik determinantlarning shaxsiy darajadagi asosiy yo'nalishlari 20% dan teng taqsimlangan holda ko'rsatilgan. Tadqiqotimiz maqsadidan kelib chiqib 5 turdagi determinantlarni kafedra mudiri shaxsiy va kasbiy jihatlari misolida tahlil qiladigan bo'lsak, birinchi determinant bu motivatsiya kafedra mudirining ichki harakatlantiruvchi kuchi sifatida namoyon bo'ladi. Motivatsiya insonning harakatini boshqaruvchi va maqsadga yo'naltiruvchi ichki va tashqi kuchlar yig'indisi sifatida qaraladi. Oliy ta'lim muassasasida rahbar shaxsning muvaffaqiyati uning ichki intilishlari, maqsad sari harakatchanligi va tashabbusini belgilaydi.

Kafedra mudirida motivatsiyaning namoyon bo'lishi o'z kafedrasining rivojlanishi uchun tashabbus ko'rsatadi, yangi tadqiqot yo'nalishlarini ochadi va jamoa a'zolarida faollik uyg'otadi. Bunday mudir tashabbuskor, strategik maqsadlarga intiladi va shaxsiy rivojlanishini doimo ustuvor qiladi. Shuningdek, ayol rahbarlarda ijtimoiy rag'bat va ichki motivatsiya kuchliroq bo'lishi mumkin, ammo jamoa tomonidan ularning tashabbuslari ko'pincha kam baholanadi. Erkak mudirlarda ichki motivatsiya ko'proq o'zini tasdiqlash va natijaga erishishga qaratilgan bo'ladi.

Darhaqiqat, yosh mudirlar ichki motivatsiya jihatdan faol bo'lishsa-da, tajribaning yetishmasligi sababli maqsadlarni amalda to'liq amalga oshirishda qiyinchiliklarga uchraydi. Katta yoshdagi mudirlarda esa motivatsiya barqaror, ammo yangi tashabbuslar qabul qilish qobiliyati past bo'lishi mumkin.

Xorijiy tadqiqotlarda ichki motivatsiyaning rahbarlik samaradorligiga ta'siri katta ekani ta'kidlanadi. MDH davlatlarida motivatsiya ko'pincha tashkiliy holatlarga bog'liq o'rganilgan. O'zbekistonda ham rahbarlarning shaxsiy rag'bat va faolligi oliy ta'lim tizimidagi o'zgarishlarga ta'sir qiluvchi omil sifatida qaralmoqda. Oliy ta'lim muassasalarida

aksariyat kafedra mudirlari tashkiliy majburiyatlarga ko'proq yondoshib, shaxsiy motivatsiya asosida tashabbus ko'rsatishda passivlik namoyon etayotgani kuzatilmoqda.

Kafedra mudirining motivatsiya manbalariga to'xtaladigan bo'lsak, kafedra mudirining motivatsiyasi turli yo'nalishlardan shakllanadi. Unga asosiy uch manba ta'sir ko'rsatadi:

Shaxsiy ichki manbalar

– *shaxsiy qadriyatlar: ilm-fanga sadoqat, ta'lim sifati uchun mas'uliyat hissi;*
– *ichki muvaffaqiyat ehtiyoji: o'z shaxsiy salohiyatini namoyon qilish va rivojlantirish istagi;*

– *kasbiy rivojlanish motivi: ilmiy unvonlar, tan olinish va shaxsiy taraqqiyotga intilish;*
– *shaxsiy tashabbus va ideallar: ta'lim va tadqiqot sohasida o'z g'oyalarini hayotga tatbiq etish orzusi;*

Tashqi institutsional manbalar

– oliy ta'lim muassasasi siyosati: universitetning strategiyasi va rivojlanish dasturlari ham tashkiliy motivatsiya uyg'otishi mumkin.

– rag'bat tizimi: moddiy rag'bat (mablag, bonuslar) yoki ma'naviy rag'bat (taqdirlash, maqto'v, universitetdagi obro').

– ilmiy-amaliy imkoniyatlar: grantlar, xalqaro loyihalarda ishtirok qilish imkoniyatlari orqali rivojlanish manbalari.

Jamoadan keladigan ijtimoiy motivatsiya

– jamoaning ishonchi: hurmat va ishonch mudirning ichki rag'batini oshiradi.
– jamoaning faolligi va tashabbusi: ishonchli va faol jamoa rahbarga ilhom manbai bo'ladi.

– jamoadan olinadigan e'tirof: jamoa a'zolarining rahbar harakatlarini tan olishi va qo'llab-quvvatlashi motivatsiyani kuchaytiradi.

Lekin ayrim hollarda kafedralarda rahbarning tashabbusi jamoa tomonidan yetarlicha qo'llab-quvvatlanmayapti, jamoalarda ishonchsizlik va passivlik holatlari mudirlarning ichki rag'batini susaytirmoqda, kamdan-kam hollarda jamoalar rahbarning mehnatini ochiq tan olib, e'tirof etishadi.

Motivatsiya inson faoliyatining ichki harakatlantiruvchi kuchi sifatida rahbar shaxsning shaxsiy salohiyatini yuzaga chiqaradi va uni maqsad sari intilishga undaydi. Kafedra mudiridagi kuchli motivatsiya ichki rag'batni shakllantirib, jamoani ilmiy va ta'limiy faoliyatda yuqori natijalar sari yetaklash imkonini beradi.

Biroq, faqat yuqori motivatsiyaning o'zi yetarli emas. Maqsadga samarali yetishish uchun rahbarda muammoli vaziyatlarni anglash, mantiqiy tahlil qilish, strategik fikr yuritish va oqilona qaror qabul qilish qobiliyati ham yuqori darajada rivojlangan bo'lishi shart. Shu sababli, motivatsiyadan keyingi muhokama qilish zarur bo'lgan psixologik determinant bu "Shaxsiy kognitiv jarayonlar" hisoblanadi. Kognitiv jarayonlar kafedra mudirining shaxsiy fikrlash mexanizmlari va muammoli holatlarga yondashish uslublarini belgilab beradi.

Shaxsiy kognitiv jarayonlar – bu insonning individual xususiyatlariga bog‘liq holda axborotni qabul qilish, tahlil qilish, saqlash, qayta ishlash va undan foydalanish jarayonlaridir. Ular shaxsiy xususiyatlar, aqliy qobiliyatlar, tajriba, bilimlar va shaxsiy dunyoqarash bilan bog‘liq.

Shaxsiy kognitiv jarayonlar kimlarda va qaysi sohalarida ko‘proq kerak bo‘ladi?
 Albatta buni quyidagi jadvalda ko‘rishimiz mumkin. 1-jadval.

1-jadval.

Shaxsiy kognitiv jarayonlar va ularning shaxsda namoyon bo‘lishi

No	Sohalar va lavozimlar	Mavjud xolatlar
1	Oliy ta‘lim rahbarlari (rektor, dekan, kafedra mudiri)	Murakkab muammolarni tahlil qilish va strategiya ishlab chiqish kerak
2	Ilmiy tadqiqotchilar	Yangi bilim yaratish va tahlil qilish jarayoni
3	Boshqaruvchilar (menejerlar, HJ rahbarlari)	Qaror qabul qilish va murakkab vaziyatlarda yo‘l topish
4	Psixologlar va pedagoglar	Inson ongi va bilim olish jarayonlarini tushunish zarurligi
5	Ijodiy sohalar va strategiya rejalashtirish mutaxassisleri	Novatorlik va tashabbuskorlik qobiliyati

Kafedra mudirining faoliyatida shaxsiy kognitiv jarayonlarning namoyon bo‘lishiga to‘xtaladigan bo‘lsak, kafedra mudirining funksional vazifalaridan kelib chiqib talab qiladigan shaxsiy kognitiv jarayonlar. 2-jadval.

2-jadval.

Kafedra mudirining faoliyatida shaxsiy kognitiv jarayonlarning namoyon bo‘lishi

No	Jarayon	Kafedra mudiri misolida
1	E‘tibor (konsentratsiya)	Bir vaqtda bir nechta vazifani muvofiqlashtirish (o‘quv-ilmiy jarayon, moliya, kadrlar)
2	Xotira	Majlislarda aytilgan qarorlar, talabalar va o‘qituvchilar natijalari haqidagi ma‘lumotlarni yodda saqlash
3	Muammo hal qilish	Ta‘lim jarayonida yuzaga kelgan muammolarni tez va samarali hal etish
4	Tahlil va sintez	Ilmiy-ta‘limiy faoliyat natijalarini tahlil qilish va yaxshilash bo‘yicha xulosalar chiqarish
5	Refleksiya	O‘z rahbarlik faoliyatini baholab, kamchilik va yutuqlarni aniqlash

№	Jarayon	Kafedra mudiri misolida
6	Tasavvur va kreativlik	Yangi kurslar, ta'lim texnologiyalari joriy etish bo'yicha tashabbuslar ko'rsatish

Shaxsiy kognitiv jarayonlar faoliyatning qaysi jihatlariga ta'sir etadi? Albatta buni quyidagi jadvalda ko'rishimiz mumkin. 3-jadval.

№	Faoliyat sohasi	Ta'sir ko'lami
1	Strategik rejalashtirish	Yillik kafedra ish rejalarini aniq maqsadlar bilan tayyorlash
2	Jamoa boshqaruvi	O'qituvchilar va talabalar o'rtasida samarali muloqot va motivlash
3	Ilmiy faoliyat	Ilmiy loyihalarni boshqarish va ulardan natijalar chiqarish
4	Oliy ta'lim sifatini oshirish	Inovativ yondashuvlar joriy etish va reyting ko'rsatkichlarini yaxshilash
5	Raqobatbardoshlikni oshirish	Kafedrani ichki va tashqi baholashlarda muvaffaqiyatli ishtirok etishi

Shaxsiy kognitiv jarayonlarning inson yoshi va ish staji bilan bog'liqligiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, yosh o'tgan sayin tajriba ortishi natijasida kognitiv jarayonlar samaraliroq bo'lishi mumkin¹. Lekin katta yoshda ma'lum darajada kognitiv reaksiya tezligi susayishi mumkin. Shuning uchun o'z-o'zini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Shuningdeke, kafedra boshqaruvida tajriba kognitiv jarayonlarning samaradorligini kuchaytiradi. Ta'lim va boshqaruv tajribasi yuqori bo'lgan kafedra mudirlari esa tahlil, sintez va strategik fikrlashda kuchliroq bo'ladi.

Kafedra mudirlarining shaxsiy kognitiv jarayonlarida jins xususiyatlari muhim o'rin tutadi. Erkak va ayol mudirlar kognitiv jarayonlardan foydalanish uslubida muayyan farqlarga ega bo'lib, bu ularning qaror qabul qilish jarayoni, jamoa boshqaruvi, innovativ tashabbuslarni amalga oshirish va emotsional tarkibiy jihatlarni aks ettirish usullarida namoyon bo'ladi. Quyidagi jadvalda erkak va ayol kafedra mudirlarining kognitiv xususiyatlari o'rtasidagi asosiy farqlar tizimlashtirilgan.

Quyidagi 4-jadvaldan ko'rinib turibdiki, erkak va ayol mudirlar shaxsiy kognitiv jarayonlardan foydalanishda turlicha yondashuv namoyon qiladi.

Taraflar	Erkak mudirlar	Ayol mudirlar
Kognitiv reaksiya	Tez qaror qabul qilishga moyillik	Qaror qabul qilishda ehtiyotkorlik va kompleks tahlilga yondoshish

¹ Schaie, K. W. (1994). The course of adult intellectual development. *American Psychologist*, 49(4), 304–313.

Taraflar	Erkak mudirlar	Ayol mudirlar
Emotsional kognitiv komponent	Kamroq emotsional ta'sir bilan	Emotsional intellektdan keng foydalanish
Jamoa bilan ishlash	Haqiqatga asoslangan muloqot	Empatiya va muloqotda yumshoqlik
Tasavvur va innovativ yondashuv	Risoladay mukammallikka intilish	Tashabbuschanlik va ijodkorlikka moyillik

Erkak kafedra mudirlari odatda qaror qabul qilishda tezkorlik va ob'ektivlikka intiladilar, lekin bu ba'zida ehtiyotkor tahlilning yetishmasligiga olib kelishi mumkin. Ular kamroq emotsional ta'sir ostida harakat qilib, aniq faktlarga tayanishga harakat qiladilar. Ayol mudirlar esa qaror qabul qilishda ehtiyotkorlik va murakkab tahlilni afzal ko'radilar. Ular emotsional intellektdan samarali foydalanib, jamoa a'zolari bilan muloqotda yumshoqlik va empatiya ko'rsatish orqali yuqori ijtimoiy qo'llab-quvvatlash muhitini shakllantiradilar. Bundan tashqari, ayol rahbarlar tashabbuschanlik va ijodkorlik jihatidan ham yuqori ko'rsatkichlarga ega bo'lib, innovatsion yondashuvlar joriy etishda faol qatnashadilar².

Bu farqlar institutsional boshqaruvda turli usullarning ustunliklarini ko'rsatadi: erkak mudirlar dinamik va tezkor boshqaruv muhitini ta'minlasa, ayol mudirlar esa barqaror, empatik va ijodkor muhit yaratishda ustunlikka ega bo'ladilar. Shu bois, kognitiv xususiyatlarning jinsga xos farqlarini bilish va ulardan samarali foydalanish kafedra faoliyatining samaradorligini yanada oshirishga xizmat qiladi.

Emotsional kognitiv komponent orqali tahlil qiladigan bo'lsak, erkak mudirlar ko'pincha muammolarga faktlar asosida yondashadi va shaxsiy his-tuyg'ularni ishga aralashtirmaslikka urinadilar. Ayol mudirlar esa, aksincha, muammolarni nafaqat ratsional, balki empatik nuqtai nazardan ham baholaydilar. Ular jamoa a'zolarining ehtiyojlari va hissiy holatini hisobga olgan holda yechim topishga harakat qiladilar³.

Jamoa bilan ishlashda esa, erkak mudirlar asosan topshiriq va vazifalarning bajarilishiga qaratadi, ya'ni natijalarga yo'naltirilgan muloqot uslubini tanlaydi. Ular haqiqatni aniq va to'g'ridan-to'g'ri ifoda etishga moyil. Ayol mudirlar esa jamoa a'zolari bilan munosabatlarda empatiya va muloqotda yumshoqlik ko'rsatadilar, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash muhitini yaratishga ahamiyat beradilar⁴.

² Halpern, D. F. (2013). *Sex Differences in Cognitive Abilities* (4th ed.). New York: Psychology Press.

³ Goleman, D. (1995). *Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ*. **Brackett, M. A.,** Rivers, S. E., & Salovey, P. (2011). *Emotional intelligence: Implications for personal, social, academic, and workplace success*.

⁴ Eagly, A. H., & Johnson, B. T. (1990). *Gender and leadership style: A meta-analysis*. *Psychological Bulletin*.

Tasavvur va innovsion yondashuvda esa erkak mudirlar mavjud standartlarni mukammal bajarishga va amaldagi me'yorlarga asoslangan holda faoliyat yuritishga intiladilar. Ular uchun tizimlilik va aniqlik ustuvor. Ayol mudirlar esa, yangilikka va ijodkor yondashuvga moyil bo'lib, kafedra faoliyatiga yangi g'oya va innovatsiyalarni tatbiq qilishni qo'llab-quvvatlaydilar.

Endi keyingi determinant emotsional boshqaruvga to'xtatalamiz. Emotsional boshqaruv bu shaxsning o'z his-tuyg'ularini anglab, ularni maqsadli ravishda nazorat qilish, boshqarish va ijobiy yo'naltirish qobiliyatidir.⁵ Shuningdek, boshqalarning his-tuyg'ularini anglash va ular bilan samarali empatik muloqot qilish ham emotsional boshqaruvning muhim qismi hisoblanadi.

Emotsional boshqaruv bo'yicha olib borilgan asosiy tadqiqotlar quyidagilar. 5-jadval.

Tadqiqotchi	Tadqiqot	Asosiy xulosa
Daniel Goleman (1995)	<i>Emotional Intelligence</i>	Emotsional boshqaruv ish o'rnidagi muvaffaqiyatning IQ dan ham muhimroq ekanligini isbotlagan.
Salovey & Mayer (1990)	<i>Emotional Intelligence</i> maqolasi	Emotsional boshqaruv mustaqil aqliy qobiliyat sifatida tavsiflangan.
Boyatzis & McKee (2005)	<i>Resonant Leadership</i>	Emotsional boshqaruv rahbarlar uchun doimiy yuqori samaradorlik va jamoa sadoqatining asosiy omili ekanligini ko'rsatgan.

Emotsional boshqaruv asosiy tarkibiy qismlar quyidagicha:

- o'z hissiyotlarini anglash (self-awareness)
- o'z hissiyotlarini boshqarish (self-regulation)
- motivatsiya (motivation)
- boshqalarning hissiyotlarini anglash (empathy)
- ijtimoiy ko'nikmalar (social skills)⁶

Emotsional boshqaruv shaxsning turli ijtimoiy vaziyatlarida quyidagi holatlarda namoyon bo'ladi:6-jadval.

No	Namoyon bo'lishi	Izoh
1	Stress holatlarida o'zini saqlay olish	Qiyin vaziyatlarda tahlikali qarorlarni xotirjam qabul qilish
2	Jamoa ichida empatik muloqot	Boshqalarning his-tuyg'ularini tushunish va hisobga olish

⁵ Goleman, D. (1995). *Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ*. New York: Bantam Books.

⁶ Goleman, D. (1995). *Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ*. New York: Bantam Books. (Chapter 3: When Smart Is Dumb, pp. 43–45).

№	Namoyon bo'lishi	Izoh
3	Nizolarni konstruktiv hal qilish	Tuzatuvchi va foydali muloqot yo'li orqali ixtiloflarni bartaraf etish
4	Ijobiy muhit yaratish	Ish joyida motivatsion va qo'llab-quvvatlovchi muhit shakllantirish

Emotsional boshqaruvni kafedra mudir faoliyatida qanday namoyon bo'lishini tahlil qiladigan bo'lsak quyidagicha namoyon bo'ldi. 2-rasm.

Diagrammada kafedra mudirining turli faoliyat yo'nalishlarida emotsional boshqaruv qanday namoyon bo'lishi intensivlik darajasi (1–5) bo'yicha aks etgan. Har bir yo'nalishda emotsional nazorat darajasi farq qiladi: Tadqiqot doirasida, kafedra mudirining yoshi va ish staji kesimida emotsional boshqaruvni tahlil qilindi. Dastlab yosh va ish staji kategoriyalarga ajratildi. 7-jadval.

Yosh oralig'i	Ish staji	Tasnifi
30–39 yosh	3–10 yil	Yosh va faol mudirlar
40–49 yosh	11–20 yil	O'rta stajli va tajribali mudirlar
50–59 yosh	21–30 yil	Keng tajribali va barqaror mudirlar
60 yosh va undan yuqori	30+ yil	Maxsus tajribaga ega ustoz mudirlar

Kafedra mudirlarining yosh va ish staji asosida emotsional boshqaruv qobiliyati tahlili

30–39 yosh, 3–10 yil staj: "Energiya va ehtiros davri" bo'lib, emotsional boshqaruv darajasi: hali yetarli darajada barqaror emas. Tez hissiyotga beriluvchanlik va shoshqaloq qaror qabul qilish holatlari bo'lishi mumkin. Ammo kuchli jihati yangi g'oyalarga ochiqlik,

tashabbuskorlik, ijodkorlik bilan yondasha oladi. Stress holatlarida tajribaning kamligi sababli hissiy nazorat susayishi mumkin.

40–49 yosh, 11–20 yil staj: "Munosiblik va tahlil davri" bo'lib, emotsional boshqaruv darajasi barqaror va moslashuvchidir. Hissiy reaksiyalarni boshqarish tajribasi shakllangan. Kuchli jihatli strategik fikrlash, sabr-toqat, jamoani his qilish qobiliyatidir. Ba'zan bir xillik sababli emotsional holatning kamayishi kuzatiladi.

50–59 yosh, 21–30 yil staj: "Barqarorlik va maslahat davri" bo'lib, emotsional boshqaruv darajasi yuqori darajada rivojlangan. Qarorlar ehtiyotkorlik va tajribaga tayangan holda qabul qilinadi. Kuchli jihatlari nijolarni tinch yo'l bilan hal qilish, vaziyatni his qilish va boshqarishni juda yaxshi anglaydi va amalga oshiradi.

60 yosh va undan yuqori, 30+ yil staj: "Hurmat va ustozlik davri" bo'lib, emotsional boshqaruv darajasi barcha hissiy holatlarning yuqori darajadagi nazoratini qila oladi. Kuchli jihatlari hissiy aql va hayotiy tajriba orqali jamoa uchun mustahkam tayanadigan asos hisoblanadi.

3-rasm. Kafedra mudirlari yoshi va staji bo'yicha emotsional boshqaruv evolyusiyasi

Diagrammada kafedra mudirlarining yosh guruhlari va ish staji o'sishi bilan emotsional boshqaruv darajasi qanday rivojlanishi aniq ko'rsatilgan. Tahlil natijasida quyidagi xulosalar chiqarildi:

30–39 yosh (2 ball) — yosh rahbarlar hissiy reaksiyalarni boshqarishda tajribasiz, stress holatlarda qobiliyatlari past darajada.

► Ularda tashabbuskorlik yuqori, ammo hissiy nazorat yetishmaydi.

40–49 yosh (4 ball) — tajriba ortishi hisobiga hissiy barqarorlik shakllangan. Jamoa boshqaruvi va qaror qabul qilishda emotsiyalarni nazorat qilish ko'nikmalari o'sgan.

50–59 va 60+ yosh (5 ball) — emotsional boshqaruv eng yuqori darajada. Bu guruhdagi mudirlar sabr-toqatli, kompromissga moyil, va tanqidni ehtirossiz qabul qiladi.

► Ular jamoada ijobiy muhit yaratish va konstruktiv yetakchilikda o'rnak hisoblanadi.

XULOSA. Mazkur maqolada oliy ta'lim muassasalari kafedra mudirlarining rahbarlik faoliyatida psixologik determinantlarning o'рни va ahamiyati keng qamrovda tahlil qilindi. Tadqiqot davomida rahbar shaxsning samarali boshqaruvga erishishida motivatsiya, emotsional intellekt, ijtimoiy faoliyat, kognitiv strategiyalar, shuningdek, kommunikativ kompetensiyaning o'zaro bog'liqligi ilmiy yondashuvlar asosida asoslab berildi.

Psixologik determinantlarning har biri rahbarlik faoliyatida muhim psixodinamik omillar sifatida ko'rib chiqilib, ularning nazariy asoslari Golemanning emotsional intellekt nazariyasi, Banduraning ijtimoiy-kognitiv nazariyasi hamda Bassning transformatsion liderlik yondashuvlari asosida ochib berildi. Mazkur yondashuvlar zamonaviy rahbarlik modelining psixologik tayanchlarini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Maqolada, shuningdek, rahbar shaxs faoliyatida psixologik determinantlarning ijtimoiy-psixologik muhit, kasbiy tajriba, shaxsiy xususiyatlar va jamoa bilan o'zaro munosabatlar asosida qanday namoyon bo'lishi, ularni shakllantirish va rivojlantirish mexanizmlari ham yoritildi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Goleman D. Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ. – New York: Bantam Books, 1995. – 352 b.
2. Goleman D. Working with Emotional Intelligence. – New York: Bantam Books, 1998. – 383 b.
3. Bandura A. Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory. – Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1986. – 617 b.
4. Bandura A. Social cognitive theory of mass communication // Media Psychology. – 2001. – Vol. 3, №3. – P. 265–299.
5. Bass B.M. Leadership and Performance Beyond Expectations. – New York: Free Press, 1985. – 256 b.
- Bass B.M., Riggio R.E. Transformational Leadership. – 2nd ed. – Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 2006. – 229 b.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Mamatqulova Kimyoxon Abdjalilovna**, pedagogika fanlari falsafa doktori (PhD), dotsenti, [**Маматкулова Кимёхон Абдужалиловна** доктор философии по педагогическим наукам (PhD), доцент], [**Mamatqulova Kimyokhon Abdjalilovna**, Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor]; manzil: O'zbekiston, Toshkent sh., Chilonzor tumani, Bunyodkor ko'chasi 27 uy. [адрес: Узбекистан, г. Ташкент, Чиланзарский район, улица Бунёдкор, дом 27.], [address: Uzbekistan, 27 Bunyodkor Street, Chilonzor District, Tashkent City.]